

PACIFICUS

A LITERARY MAGAZINE

Print: 3082-4060
Online: 3082-4079

VOLUME 1

ISSUE 4 | OCTOBER - DECEMBER ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

- Spotlight on Emerging Writers
- Poetry
- Short Stories
- Essays
- Creative Corner
- Others

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue IV | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

DR. ARTHUR E. GELLOAGAN

Assistant Professor II

Northern Iloilo State University, Main Campus

arthurgelloagan@gmail.com

“ILAW”

Ilaw siya kung aking ipakahulugan,
Nagbigay liwanag, simula nung ako'y nasa sinapupunan,
Nagtiis at iningatan, ng siyam na buwan,
Sa aking paglabas, galak ang siyang naramdaman.

Naging paa, kamay tenga at mga mata,
Sa panahong ako'y hindi pa nakaririnig, nakakakita at nakakadama,
Naging guro, propesor at kaibigan,
Sa mga panahong ako'y limang taong kaedaran.

Siyang naging ilaw sa bawat kong hakbang,
Tila bituin sa liwanag na kagalang-galang,
Maaaring ihambing sa marka ng aking mga paa,
Bawat bakas sa lupa'y sinusubaybayan nang walang anumang pangamba.

Paumanhin kung sa aking paglaki'y tila nagbago,
Mga pangaral mo sa aking isipa'y biglang naglaho,
Sinusuway ang bilin, sariling nais ang siyang sinusunod,
Ngunit sa tuwing madudulas, ikaw ang nagsilbing panyo sa aking tuhod.

Inang naging pader upang ako'y may masandigan,
Sa mga panahong ako'y mahina sa lakas ng kalaban,
Inang naging unan at kumot,
Sa bawat gabing ako ay nalulungkot.

Mula pa noong ako ay isinilang,
Natutong lumakad, magbasa at magbilang,
Sa bawat dilim na tinatahak, na tila ba naliligaw,
Ikaw ina ang siyang tanging naging ilaw.

